

ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТУ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЦЕНКИ TALIS.

Хусанов Достон Рустамович

Термезский государственный университет
Магистранты по специальности управление образовательными
учреждениями (зарубежные).
husanovdoston757@gmail.com
+998905692525

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483889>

TALIS (Teaching and Learning International Survey)

TALIS — международное сравнительное исследование педагогического корпуса (Teaching and Learning International Survey). Проводится под эгидой Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР).

TALIS это -

- Возможность привлечения учителей и руководителей школ к анализу образовательных процессов и разработке ключевых аспектов образовательной политики;
- Налаживание сотрудничества между правительством, ОЭСР, профессиональными объединениями учителей и международным консорциумом;
- Опрос с использованием самозаполняемых анкет по репрезентативной выборке;
- Восполнение ключевых информационных пробелов в вопросах национальной и международной образовательной практики (условий и качества преподавания, влияния учителя на эффективность обучения).

Исследование TALIS проводилось ОЭСР в 2008 и 2013 годах. Всего в исследовании принимали участие 37 стран (в 2008 году – 24).

Ключевые аспекты преподавательской работы, которые рассматривает TALIS:

- «портрет» учителя, основные трудности в его работе,
- практика преподавания, установки и убеждения учителя,
- качество школьного руководства,
- оценка работы учителей и обратная связь, которую они получают, формы вознаграждения за качественную работу,
- профессиональное развитие учителей.

Задачи исследования

Предоставить полезные для принятия политических решений данные и анализ по следующим ключевым аспектам:

- роль и функционирование школьного управления;
- оценка работы учителей и получение ими обратной связи;
- профессиональное развитие учителей;
- установки и взгляды учителей по поводу преподавания и педагогических практик.

Использованная литература:

1. Ainley, J. and R. Carstens. (2018). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Conceptual Framework, OECD Education Working Papers, No. 187, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/799337c2-en>.
2. Judkins, D. R. (1990). Fay's Method for Variance Estimation. *Journal of Official Statistics* 6(3): 223-239.
3. Kastberg, D., Cummings, L., Lemanski, N., Ferraro, D., Perkins, R.C., and Erberber, E. (forthcoming). U.S. Technical Report and User Guide for the 2018 Teaching and Learning International Survey (TALIS). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
4. Krenzke, T., Roey, S., Dohrmann, S., Mohadjer, L., Haung, W., Kaufman, S., and Seastrom, M. (2006). Tactics for Reducing the Risk of Disclosure Using the NCES DataSwap Software. *Proceedings of the Survey Research Methods Section 2006*. Alexandria, VA: American Statistical Association.

